

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA 3D GRAFIK TURDAGI MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYALARI

Nazarov F.M., Murtozayev M., Pardayev M.

Samarqand davlat universiteti, fayzulla-samsu@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida raqamli ta'lim muhitida 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish va ta'lim jarayoniga tadbiiq qilish masalasi qarab o'tilgan. 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlashning dasturiy vositalari va imkoniyatlari keltirilgan.

Kalitli so'zlar. 3D grafika, Raqamli ta'lim muhiti, 3D Max, AutoCAD, Lumion.

Аннотация. В данной исследовательской работе был рассмотрен вопрос использования технологий обработки 3D-графических данных в цифровой образовательной среде и их применения в образовательном процессе. Представлены программные средства и возможности обработки 3D-графических данных.

Ключевые слова. 3D-графика, Цифровая среда обучения, 3D Max, AutoCAD, Lumion.
Abstract. In this research work, the issue of using 3D graphic data processing technologies in the digital educational environment and its application to the educational process was considered. Software tools and possibilities of 3D graphic data processing are presented.

Key words. 3D graphics, Digital learning environment, 3D Max, AutoCAD, Lumion.

Raqamli ta'lim muhitida 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish va ta'lim jarayoniga tadbiiq qilish samarali natijalarni beradi. 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari asosida o'quv kontentlarini tayyorlash talabalarni tasavvur qilish darajasini keskin oshishiga olib keladi. Hozirgi kunda 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun bir qancha dasturiy vositalar mavjud. Tadqiqotda 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun quyidagi bir qancha dasturiy vositalari tahlil qilingan.

- **3ds Max** – 3D bo'yicha eng ommalashgan dastur;
- **AutoCAD** - uy dizaynlarini loyihalash uchun eng yaxshi dasturiy vosita;
- **Cedreo** - pudratchilar uchun eng yaxshi dasturiy vosita;
- **V-Ray** - HD dizaynlar uchun eng yaxshi dasturiy vosita;
- **SketchUp** - biznes uchun eng yaxshi dasturiy vosita;
- **Lumion** - me'morlar uchun eng yaxshi dasturiy vosita;
- **Menards Visualizer** - uy egalari uchun eng yaxshi dasturiy vosita.

3D Maxda murakkab chizmalarni shakllantirish. 3ds Max dasturini o'rganish yangi o'rganuvchilar uchun biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Oddiy dizayndan tortib eng murakkab uylarning tashqi ko'rinishigacha bo'lgan barcha talablarni bajara oladigan dastur ilovasini istasangiz, 3d maxni eng samarali dasturiy ilovadir. 3ds Max uying tashqi va ichki ko'rinishini ajoyib tarzda loyihalash uchun ilg'or ilovaga ega bo'lishni xohlaydigan dizaynerlar uchun eng

yaxshisi hisoblanadi. Tashqi uy dizayn ko‘rinishi ichki uy dizayn ko‘rinishi o‘xshaydi, faqat ular uylar va korxonalarining tashqi maydonini obodonlashtirishga ixtisoslashgan bo‘ladi.

AutoCAD dasturi autodesk kompaniya sifatida 1982-yil boshida dasturchilarga yo‘naltirilgan korxonalar sifatida tashkil etilgan. AutoCAD dasturi yordamida 3 o‘lcvli ob‘ektlarni shakllantirish va atyyorlashni loyihalashtirish mumkin. AutoCAD dasturidan asosan uy qurilish sohalarida ko‘proq loyihalarni boshqarish jarayonida foydalaniladi. AutoCAD dasturida dastlab loyihani 2D ko‘rinishini keyin 3D ko‘rinishini ham loyihalash imkoniyati

mavjud.

1-rasm. AutoCad dasturidagi 2D va 3D chizmani loyihalash.

Lumion dasturi yaratilayotgan ob‘ektni tasavvur qilganingizdek ko‘rish imkonini berishga mo‘ljallangan dastur hisoblanadi. Lumion sezilarli darajada o‘zgarishlarni ko‘rsatadi, chunki u rasterlashtirish va nurlarni kuzatishni birlashtirgan qayta ishlangan renderlash mexanizmini o‘z ichiga oladi. Lumionning nurlarni kuzatish effekti oddiy bosish orqali renderlaringizga jonli yorug‘lik, soyalar va ko‘zgularni qo‘shish imkonini beradi. Bu xususiyat sizga sakrashlar va namunalar sonini tartibga solish imkonini beradi va yakuniy natijaga nisbatan aniqroq bo‘ladi.

2-rasm. Lumion dasturidagi 3D ob'ektni tashqichizmasini loyihalash.

Lumion shuningdek bino va avtomobil, kutubxonalar, daraxtlar, o'simliklar va o'tlar, odamlar va hayvonlar, yo'llar, piyodalar yo'laklari, toshlar, hovuzlar va boshqalarni jonli tarzda tabiiy ko'rinishda loyihalash imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan 3D grafik turdagi ma'lumotlarni qayta ishlashning dasturiy vositalari asosida o'quv kontentlarini tayyorlash talabalarni tasavvur qilish darajasini keskin oshishiga xizmat qiladi, bu esa albatta ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Nazarov F., Sabharwal M. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. SamDU – 2022 y.